

Impact de la fiscalité et de la concurrence informelle sur la productivité des entreprises formelles : cas du Maroc

Impact of taxation and informal competition on the productivity of formal enterprises: case of Morocco

KERROUCH Hanae

Docteur en Sciences de Gestion

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales – Agdal

Université Mohammed V – Rabat – Maroc

Laboratoire d'Etudes Doctorales en Sciences de Gestion (L.E.D.S.G)

Hanae.kerrouch@gmail.com

Date de soumission : 03/06/2023

Date d'acceptation : 17/08/2023

Pour citer cet article :

KERROUCH.H. (2023) «Impact de la fiscalité et de la concurrence informelle sur la productivité des entreprises formelles : cas du Maroc», Revue Française d'Économie et de Gestion «Volume 4 : Numéro 8 » pp : 312 – 331.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

La présente étude a pour objectif d'étudier l'effet de la concurrence émanant des entreprises informelles sur la productivité des entreprises formelles au Maroc. À cette fin, nous nous appuyons sur les données recueillies par les enquêtes menées auprès des entreprises par la Banque mondiale. Nous mobilisons la méthodologie de Fisman et Svensson (2007) afin d'élucider l'impact de la fiscalité et de la réglementation sur l'intensité de la concurrence entre les deux catégories d'entreprises, à savoir celles qui sont dûment enregistrées et celles qui opèrent dans le secteur informel. Par ailleurs, nous procédons à l'identification des facteurs clés qui favorisent le processus de formalisation des entreprises et qui stimulent la croissance économique, à savoir l'accès aux sources de financement, aux infrastructures et aux formations. De surcroît, notre analyse met en exergue l'avantage en termes de coûts dont bénéficient les entreprises informelles, représentant le principal canal par lequel cet effet se manifeste. Les résultats issus de cette étude confèrent une importance capitale aux réformes fiscales et à l'établissement d'une réglementation efficiente au Maroc. Le but est de promouvoir de manière proactive l'essor de son développement économique.

Mots clés : Fiscalité ; Secteur informel ; Compétitivité ; Réglementation ; Productivité ; Entreprises ; Maroc.

Abstract

The present study aims to investigate the impact of competition from informal businesses on the productivity of formal enterprises in Morocco. To achieve this goal, we rely on data collected through surveys conducted by the World Bank. We employ the methodology proposed by Fisman and Svensson (2007) to elucidate the influence of taxation and regulation on the intensity of competition between the two categories of enterprises: those that are duly registered and those operating in the informal sector. Furthermore, we identify key factors that promote the formalization process of businesses and stimulate economic growth, such as access to funding, infrastructure, and training. Additionally, our analysis highlights the cost advantage enjoyed by informal enterprises, which represents the primary channel through which this effect manifests. The findings from this study emphasize the critical importance of fiscal reforms and the establishment of efficient regulations in Morocco. The aim is to proactively promote the advancement of its economic development.

Keywords: Taxation; Informal sector; Competitiveness; Regulation; Productivity; Firms; Morocco.

Introduction

Depuis le début du XXI^e siècle, les pays en développement ont manifesté des modèles de croissance impressionnants par rapport aux économies développées, en dépit des multiples contraintes économiques et sociales propres à ces sociétés. La croissance du secteur informel au Maroc se révèle être un exemple captivant de cette dynamique. Bien que la prépondérance des études théoriques et empiriques ait mis en évidence les effets négatifs du secteur informel sur l'économie, comme en témoignent les travaux de De Soto (1990, 2000), (Gardes et Starzec, 2009), (Djankov et al., 2004), entre autres, force est de constater que sa dimension persiste à croître de manière soutenue. D'après une enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP), la part des activités informelles dans le total des activités non agricoles était estimée à 11,5% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2013, contribuant à hauteur de 36,2% de l'ensemble des emplois dans le pays. Une autre étude réalisée par Roland Berger en 2014 a évalué le poids de l'économie souterraine à environ 21% du PIB non agricole. Le Fonds monétaire international (FMI) s'est également penché sur la question, en estimant que la part de l'économie informelle représentait en moyenne 34% sur la période allant de 1991 à 2015. Ces résultats se rapprochent de ceux obtenus par une étude de Bank Al-Maghrib qui a abouti à un chiffre de 31,3% du PIB pour la période de 2006 à 2017. Le poids de l'économie informelle au Maroc, en termes de contribution au PIB, demeure substantiel comparativement à la moyenne observée dans les pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) (17,2%) ainsi que dans les pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) (25%). Toutefois, le Maroc ne se situe pas en meilleure position lorsqu'on le compare à d'autres pays africains (39,5%) ou d'Amérique latine (37,5%). Néanmoins, ce constat n'a pas entravé la remarquable croissance économique du Maroc, étant donné que son PIB a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 4% au cours de la dernière décennie et a atteint 122 milliards de dollars en 2019.

Cette image paradoxale a suscité un intérêt croissant dans les études récentes pour explorer le revers de la médaille du secteur informel et l'intégrer dans les analyses du déterminant de la croissance du PIB et du développement économique (La Porta et Shleifer, 2014). Le présent article vise à répliquer ce schéma en se concentrant sur l'un des principaux moteurs de la croissance économique : le processus de compétitivité. Jusqu'à présent, la concurrence issue du secteur informel a été considérée comme une menace, et peu d'études ont testé la validité de cette hypothèse par défaut ou examiné les canaux par lesquels la concurrence informelle pourrait influencer l'économie (Ali et Najman, 2017). Les recherches portant sur la concurrence

informelle, telles que les travaux de (González et Lamanna, 2007) et de (Friesen et Wacker, 2013), se sont principalement concentrées sur l'identification des caractéristiques clés des entreprises formelles qui les rendent plus ou moins vulnérables à la concurrence des entreprises informelles. Cependant, ces travaux n'ont pas pris en compte le fait que l'augmentation du nombre d'entreprises informelles crée une pression concurrentielle considérable sur le secteur formel.

Notre étude vise à pallier cette lacune en examinant empiriquement l'impact de l'environnement économique défavorable et des imperfections institutionnelles sur la croissance des entreprises et le processus de formalisation. De plus, nous cherchons à identifier le canal par lequel cet effet se produit. Dans cette optique, nous formulons la problématique suivante : **Quel est l'impact de la fiscalité et de la concurrence informelle sur la productivité des entreprises formelles au Maroc, et quelles mesures fiscales et réglementaires peuvent favoriser le développement économique en réduisant les contraintes qui pèsent sur les entreprises formelles ?**

Notre analyse empirique apporte une contribution significative à la littérature existante de plusieurs façons. L'échantillon utilisé dans notre étude est constitué d'une sélection aléatoire d'entreprises formelles, représentatives des principales catégories industrielles. Il s'agit d'un échantillon regroupé de 1033 entreprises privées formelles, extraites des enquêtes standardisées sur les entreprises collectées par la Banque mondiale sur une période consolidée s'étendant de 2007 à 2014 au Maroc. Dans notre démarche, nous adoptons une méthodologie similaire à celle de (Fisman et Svensson, 2007), en testant la relation entre la concurrence informelle, la fiscalité et la productivité des entreprises formelles, en utilisant les moyennes de groupe par emplacement et par industrie comme instruments. Les résultats obtenus dans notre étude maintiennent leur robustesse malgré notre estimation initiale. De plus, nous constatons que l'effet direct de la fiscalité sur la productivité des entreprises formelles est modéré par l'effet indirect de la concurrence informelle. En effet, plus le taux d'imposition est élevé, plus le différentiel de coûts entre les entreprises formelles et informelles est important, renforçant ainsi la capacité des entreprises informelles à être compétitives et à gagner des parts de marché. Par conséquent, les entreprises formelles sont incitées à accroître leur productivité en adoptant des pratiques d'organisation interne plus efficaces et en optimisant l'allocation des ressources, leur permettant ainsi de reconquérir leurs parts de marché. Cette dynamique concurrentielle stimule ainsi l'efficience globale du secteur formel et incite à la recherche de solutions innovantes pour rester compétitif face à la concurrence informelle.

Dans le but d'atteindre les objectifs fixés, la structure de cet article est organisée de la manière suivante.

Premièrement, la section 1 se consacre à une succincte revue de la littérature existante, éclairant ainsi le contexte et les fondements conceptuels de notre étude. Par la suite, la section 2 se déploie pour décrire le modèle adopté, mettant en exergue les spécificités de notre approche, tout en détaillant les sources et les caractéristiques des données utilisées. Dans une optique de clarté méthodologique, la section 3 expose de manière détaillée la méthodologie de recherche utilisée. Elle présente également les principaux résultats économétriques obtenus lors de l'analyse. Enfin, notre étude parvient à sa conclusion, où nous synthétisons les principales conclusions tirées de cette analyse approfondie, tout en mettant en exergue leurs implications potentielles et les pistes pour des recherches futures.

À travers cette structure clairement articulée, notre article aspire à contribuer de manière significative à la littérature existante et à enrichir la compréhension globale du sujet traité.

1. Revue de littérature

Cette section propose une synthèse succincte de la littérature existante. Notre motivation découle de l'intérêt porté à la controverse entourant le secteur informel, qui est souvent perçu comme une menace pour les entreprises formelles et les économies des pays en développement. Nous soulignons cette controverse en examinant, sur le plan théorique, la contribution du secteur informel à l'un des principaux moteurs de la croissance économique : la concurrence sur le marché. Dans cette perspective, la plupart des études consacrées au secteur informel ont tendance à mettre l'accent sur ses impacts négatifs globaux (Singer, 1970 ; Lewis, 2004 ; Perry et al., 2007, etc.). Ces études montrent généralement que le secteur informel a un effet négatif sur la productivité. Il est caractérisé par des activités non productives qui n'ont pas accès aux sources de financement officielles, aux services gouvernementaux, à la documentation appropriée et aux infrastructures adéquates. Ces activités ont tendance à employer une main-d'œuvre non qualifiée et moins productive, et leur processus de production requiert une plus grande intensité de main-d'œuvre. Par conséquent, il est généralement admis que tout ce qui est associé au secteur informel est, par défaut, préjudiciable à l'économie formelle, y compris la concurrence émanant des entreprises informelles.

Indépendamment de l'effet de la concurrence informelle sur la productivité des entreprises formelles, il est probable qu'il existe un seuil qui détermine la durabilité de cet effet. Cette limite peut être appréhendée en considérant une variété de facteurs, notamment les spécificités propres

à chaque entreprise (telles que la taille et le secteur d'activité), ainsi que l'environnement économique dans lequel elle évolue (comprenant des aspects tels que la fiscalité, la réglementation et l'accès au financement). Ces facteurs joueront un rôle clé dans la détermination de la capacité des entreprises formelles à faire face à la concurrence informelle et à maintenir leur compétitivité à long terme. En analysant ces éléments, il est possible de mieux comprendre les conditions qui permettent aux entreprises formelles de résister à la pression concurrentielle exercée par le secteur informel, ainsi que les mesures potentielles qui pourraient être mises en place pour favoriser la durabilité et la croissance des entreprises formelles.

(González et Lamanna, 2007) ont souligné la corrélation entre la taille des entreprises formelles, leur secteur d'activité et la concurrence des entreprises informelles. Les petites entreprises formelles, opérant dans des secteurs présentant des coûts d'entrée réduits, sont davantage exposées à la concurrence directe des entreprises informelles. Ceci s'explique par le fait que les entreprises informelles préfèrent rester de petite taille afin d'éviter les réglementations, ce qui les amène à opérer dans des secteurs où les barrières à l'entrée sont faibles. Par ailleurs, (La Porta et Shleifer, 2014) ont conclu que même les petites entreprises formelles sont plus productives que leurs homologues informelles de taille similaire. D'autres études ont également suggéré que les entreprises informelles représentent des concurrents redoutables en raison de leur petite taille, qui leur confère une plus grande flexibilité en termes de techniques d'organisation interne (Ali et Najman, 2017 ; Saviotti et Pyka, 2008 ; etc.). En résumé, on peut considérer que la concurrence informelle peut avoir un effet positif sur la productivité des petites entreprises formelles, à condition que celles-ci aient la capacité d'accroître leur productivité en adoptant des techniques d'organisation interne plus efficaces et en optimisant l'allocation des ressources. Toutefois, cet effet peut être négatif si les entreprises informelles se révèlent être des concurrents particulièrement puissants, capables d'acquérir efficacement des parts de marché aux dépens des entreprises formelles. En ce qui concerne les entreprises formelles de taille moyenne et grande, il est présumé que leur capacité à réaliser des économies d'échelle leur confère un avantage significatif dans la lutte contre la concurrence des entreprises informelles.

Par ailleurs, les entreprises formelles sont confrontées à une série de coûts qui influencent l'intensité de la concurrence. Parmi ces coûts figurent les taux d'imposition, les charges réglementaires liées au travail, les frais d'enregistrement, les coûts de licence, et d'autres encore. Ainsi, la concurrence informelle repose également sur l'avantage en termes de coûts dont

bénéficient les entreprises informelles par rapport à leurs homologues formelles, du fait de leur évitement des impôts et des réglementations. Cet avantage de coût est considéré comme un élément favorisant l'efficacité des entreprises informelles (Schneider et Enste, 2000). Selon (De Soto, 1990), dans certains cas, les acteurs informels font preuve d'une plus grande flexibilité dans l'utilisation de leurs ressources, ce qui se traduit par une plus grande productivité, étant donné qu'ils contournent les obstacles réglementaires. Toutefois, les coûts liés à l'informalité, y compris ceux associés au capital et à l'absence de mécanismes juridiques fondamentaux, ont un impact négatif sur la productivité, d'autant plus que les entreprises informelles utilisent davantage de capital et de main-d'œuvre. Même si les entreprises informelles sont moins productives que leurs homologues formelles, un écart de coût plus important entre les deux types d'entreprises favorisera la capacité des entreprises informelles à capturer des parts de marché appartenant à des entreprises plus grandes et plus productives (La Porta et Shleifer, 2008).

Dans la littérature économique, l'importance du secteur informel par rapport au secteur formel est souvent attribuée à l'environnement dans lequel les entreprises évoluent. Cet environnement joue un rôle déterminant dans la viabilité des activités économiques des entreprises privées. Lorsque les conditions sont favorables, les entreprises nationales ne sont pas désavantagées par rapport à leurs concurrents en ce qui concerne les facteurs liés à leur contexte national ou régional. En revanche, si l'environnement des affaires est défavorable, les entreprises privées peuvent avoir du mal à maintenir leur part de marché sur le marché intérieur, ce qui peut décourager les investissements nationaux et étrangers.

La croissance du secteur informel peut également être interprétée comme une manifestation de la résistance populaire face à un contrat social dysfonctionnel entre l'État et ses citoyens (Jütting et Laiglesia, 2009 ; Malony, 2004). Ces dysfonctionnements sont souvent liés à des institutions imparfaites et à l'incapacité du gouvernement à créer un environnement commercial sain. Un tel environnement exige une réglementation et une législation commerciale efficaces, un système financier fluide et des infrastructures solides. Lorsque ces conditions sont réunies, le processus de concurrence peut générer les effets positifs escomptés.

Cette étude vise à examiner l'hypothèse selon laquelle la concurrence informelle peut inciter les entreprises formelles à accroître leur productivité afin de compenser le différentiel de coûts et de reconquérir leurs parts de marché. De plus, la concurrence informelle peut encourager les entreprises formelles à adopter des techniques d'organisation interne plus flexibles et plus efficaces, leur permettant de rivaliser avec succès les entreprises informelles. Ainsi, les

entreprises informelles pourraient en fait stimuler l'entrepreneuriat grâce à leur pression concurrentielle.

L'hypothèse avancée suppose que l'effet de la concurrence informelle sur la performance des entreprises formelles dépend de divers facteurs qui modulent les caractéristiques des entreprises formelles, ainsi que la qualité de leur environnement opérationnel.

Cette hypothèse suggère que la dynamique concurrentielle entre le secteur informel et le secteur formel est complexe et dépendante de plusieurs variables contextuelles. L'effet de la concurrence informelle sur les performances des entreprises formelles ne peut donc être pleinement compris qu'en prenant en compte ces facteurs additionnels qui façonnent leur interaction.

La synthèse de la littérature économique suggère qu'il existe une interaction concurrentielle entre les secteurs informel et formel. De nombreux travaux mettent en évidence l'inefficacité des entreprises informelles ainsi que les menaces découlant de la concurrence informelle. Cependant, certains auteurs remettent en question l'idée de marchés segmentés ou séparés entre les entreprises formelles et informelles, telle que suggérée par la théorie économique duale. Ils soulignent que les entreprises formelles et informelles se font concurrence, et que l'intensité de la concurrence informelle pourrait avoir un impact sur la productivité des entreprises formelles. Plusieurs canaux sont susceptibles d'expliquer cette interaction entre les deux secteurs.

Le premier canal d'influence identifié est étroitement lié aux facteurs déterminants de l'expansion du secteur informel, où la croissance de ce secteur découle des charges fiscales, des régimes de sécurité sociale et de la rigueur de la réglementation du travail. Ces contraintes fiscales peuvent inciter les entreprises formelles à recourir au secteur informel en déclarant partiellement leurs revenus, leur main-d'œuvre et/ou leurs produits. De plus, elles peuvent encourager les nouveaux entrepreneurs à établir leur entreprise dans le secteur informel. Lorsque la taille du secteur informel s'accroît, les recettes fiscales nationales diminuent, ce qui entraîne une réduction des services publics fournis ou une augmentation des taux d'imposition. Par conséquent, les incitations à rejoindre le secteur informel se renforcent. Cette dynamique crée un cercle vicieux où les ressources en main-d'œuvre se réallouent progressivement vers le secteur informel, permettant ainsi aux entreprises informelles d'exercer une pression concurrentielle sur les entreprises formelles opérant dans le même secteur d'activité.

Le deuxième canal identifié est associé aux caractéristiques spécifiques des entreprises informelles. La concurrence exercée par ces entreprises repose principalement sur leur créativité, étant donné que leur efficacité est souvent limitée en raison de l'absence d'économies

d'échelle. Du fait de leur petite taille et de leur gestion souvent assurée par une seule personne, les entreprises informelles adoptent des stratégies de communication simplifiées et des processus de production plus flexibles. Cette agilité leur permet de s'établir rapidement sur des marchés où existe une demande et de fournir de nouveaux services à cette clientèle.

Le troisième et dernier canal d'influence étudie l'avantage en termes de coûts dont bénéficient les entreprises informelles par rapport aux entreprises formelles, du fait de leur moindre réglementation, de leur faible imposition fiscale et de leur non-conformité aux règles de concurrence. Cet avantage en matière de coûts est perçu comme un facteur favorable, permettant aux entreprises informelles de fonctionner avec une plus grande efficacité. Bien que ces entreprises informelles soient intrinsèquement moins productives que leurs homologues formelles et utilisent des méthodes de production moins efficaces, plus l'écart de coûts entre les entreprises formelles et informelles est important, plus les entreprises informelles ont la capacité de conquérir des parts de marché des entreprises plus grandes et plus productives.

2. Modèle et données

Afin de mener cette recherche de manière rigoureuse, il est essentiel de définir une méthodologie appropriée et de s'appuyer sur des données fiables. Dans ce contexte, nous utiliserons les données disponibles sur le site de la Banque mondiale, plus précisément les enquêtes d'entreprise de la Banque mondiale¹ (*World Bank Enterprise Surveys*). Cette source de données bénéficie d'une reconnaissance scientifique indéniable, et les enquêtes réalisées pour recueillir ces données ont été menées avec rigueur. La fiabilité et la validité de ces données ont été établies grâce à des protocoles de recherche soigneusement élaborés, ainsi qu'à des processus de collecte minutieusement planifiés et exécutés. De plus, cette source est fréquemment utilisée dans des travaux de recherche académique en raison de la qualité et de l'intégrité de ses données. Les caractéristiques intrinsèques de la WBES en font un outil idéal pour notre étude, car elle couvre un large éventail d'entreprises, tant grandes que petites et moyennes, dans les secteurs de la fabrication et des services. Les enquêtes sont réalisées auprès d'un échantillon de 1033 entreprises du secteur privé formel non agricole.

La méthodologie de la WBES repose sur un plan de sondage aléatoire stratifié, qui comporte trois niveaux de stratification : le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et sa localisation géographique.

¹ Les données sont disponibles et téléchargeables sur le portail de la Banque mondiale <http://www.enterprisesurveys.org>.

Dans le cadre de cette enquête, les entreprises entièrement détenues par l'État ont été exclues de l'échantillon. Cette approche d'échantillonnage non probabiliste a néanmoins permis d'obtenir une taille d'échantillon appropriée pour réaliser une analyse approfondie du contexte des entreprises marocaines au niveau micro. Les données ont été collectées par le biais d'entretiens en face à face avec les propriétaires ou les dirigeants des entreprises, offrant ainsi une approche qualitative et personnalisée pour appréhender leurs perspectives et réalités opérationnelles.

La période d'échantillonnage que nous avons utilisée couvre les années 2007, 2013 et 2014. Le plan d'échantillonnage de la WBES est conçu de manière à fournir un ensemble de données semblable à un panel. Les méthodes de pseudo-panel sont utilisées pour compenser l'absence de données de panel, étant donné que l'observation des mêmes individus à différentes périodes est rare. Dans la plupart des cas, nous disposons de données transversales indépendantes et répétées au fil du temps. Les pseudo-panels sont construits en combinant des séries de données transversales indépendantes provenant d'enquêtes réalisées à différents moments, afin de créer un ensemble de données cohérent et exploitable.

Dans le cadre de cette étude visant à évaluer l'impact de la politique fiscale sur la compétitivité entre les entreprises informelles et formelles, nous avons choisi d'analyser les données à l'aide du logiciel STATA². Développé par Stata Corporation, ce logiciel spécialisé en analyse statistique et économétrique offre des fonctionnalités variées, notamment la manipulation aisée des bases de données, la réalisation d'analyses diverses (régression, modèles hiérarchiques, séries temporelles, modèles d'équations structurelles, modèles de classe latente) et des représentations graphiques avancées. STATA est largement utilisé par la communauté académique, ce qui renforce la crédibilité de notre recherche. Son utilisation nous permettra d'approfondir notre analyse et de mieux saisir l'impact de la politique fiscale sur la compétitivité des entreprises informelles et formelles.

Dans la suite de notre étude nous exposerons de manière approfondie le processus de collecte des données ainsi que les parties prenantes impliquées. Par ailleurs, nous fournirons une description détaillée de la méthode d'estimation que nous adopterons afin de répondre aux questions soulevées dans le cadre de notre problématique.

² Stata est un logiciel statistique créé par William W. Gould. La première version officielle de Stata - disponible à l'origine sur PC uniquement - remonte à janvier 1985, le projet ayant commencé un an plus tôt seulement. En 1993 il fonde StataCorp, qui développe le logiciel Stata et gère les services associés comme les formations, le support technique, la publication, des rencontres annuelles d'utilisateurs, et dont il est toujours président.

3. Méthodologie et résultats

Dans cette section, nous adoptons une approche d'instrumentation des variables, basée sur la méthodologie développée par (Fisman et Svensson, 2007). Cette méthodologie nous permet de contrôler l'endogénéité et les biais de variables omises et de fournir des estimations plus solides et fiables. Les auteurs mentionnés ont appliqué cette méthode en utilisant des moyennes agrégées par emplacement et par secteur afin d'examiner la relation entre la corruption, la fiscalité et la croissance des entreprises en Ouganda.

Dans le cadre de notre étude, nous employons cette approche méthodologique afin de procéder à une évaluation simultanée de la relation entre la concurrence informelle, la fiscalité et la productivité des entreprises formelles. Dans cette optique, nous adoptons la méthode d'instrumentation en traitant les variables d'intérêt endogènes, à savoir la concurrence informelle et la fiscalité, en utilisant leurs moyennes agrégées par région et par secteur en tant qu'instruments, conformément à la méthodologie adoptée pour notre étude, qui se présente comme suit :

$$\widehat{Perception}_i = \sigma_0 + \sigma_1 Perception_{nr} + \vartheta_s + \vartheta_t + \mu_i \quad (\text{eq.1})$$

$$\text{Où, } cov(Perception_{nr}, \mu_i) = 0$$

$$\widehat{Imposition}_i = \theta_0 + \theta_1 Impôt_{nr} + \vartheta_s + \vartheta_t + \varepsilon_i \quad (\text{eq.2})$$

$$\text{Où, } cov(Impôt_{nr}, \varepsilon_i) = 0$$

$$lprod_i = \delta_0 + \delta_1 \widehat{Perception}_i + \delta_2 \widehat{Imposition}_i + \delta_3 Z_i + \vartheta_s + \vartheta_t + \varepsilon_i \quad (\text{eq.3})$$

$$\text{Où, } cov(Z_i, \varepsilon_i) = 0, cov(\widehat{Perception}_i, \varepsilon_i) = 0, cov(\widehat{Imposition}_i, \varepsilon_i) = 0$$

Où, $\widehat{Perception}_i$ représente la perception estimée des entreprises formelles à l'égard de la concurrence des entreprises informelles, estimée à l'aide de la moyenne de $Perception_{nr}$ au niveau région-industrie (nr). $\widehat{Imposition}_i$ est la perception estimée des entreprises formelles à l'égard des taux d'imposition, estimée à l'aide de la moyenne de $Impôt_{nr}$ au niveau de la région-industrie (nr). $lprod_i$ est le logarithme de la productivité annuelle du travail de l'entreprise formelle (i), et Z_i est un vecteur des attributs spécifiques des entreprises qui affectent les variables endogènes et la productivité des entreprises formelles. Nous ajoutons également des effets fixes à contrôler pour les industries des entreprises (ϑ_s) et leur localisation (ϑ_t), et nous incluons des clusters par région et par secteur.

Nous avons inclus l'effet de la fiscalité dans notre analyse en raison de la forte corrélation entre la fiscalité et l'informalité. Lorsque nous évoquons le secteur informel, la question de la fiscalité

se pose immédiatement, car celle-ci joue un rôle essentiel dans le développement de l'informalité. De même, la croissance de l'informalité entraîne une réduction de l'assiette fiscale, ce qui limite la capacité du gouvernement à fournir des services publics au secteur formel (Loayza, 1996 ; Amin, 2009). Des recherches antérieures ont également montré que la fiscalité est le principal mécanisme par lequel la concurrence informelle affecte la productivité des entreprises formelles. Comme démontré par (Ali et Najman, 2017), l'adoption d'une politique fiscale plus efficace (caractérisée par des taux d'imposition réduits et des procédures administratives fiscales simplifiées) a un effet direct et significatif sur la productivité des entreprises formelles opérant dans des régions où la concurrence informelle est modérée à élevée.

La question de l'effet de la fiscalité sur la croissance des entreprises est un sujet qui suscite des débats continus, tout comme l'impact du secteur informel. En effet, l'adhésion au régime fiscal peut être liée à des avantages, tels que des bénéfices accrus et un meilleur accès au crédit, particulièrement pour les micro et petites entreprises (Fajnzylber et al., 2006 ; McKenzie et Sakho, 2010). Toutefois, il est courant de constater que l'impôt sur les sociétés est associé à des niveaux d'investissement et d'entrepreneuriat moins élevés, surtout dans les pays en développement où les entreprises formelles perçoivent les taux d'imposition et les procédures fiscales comme des obstacles importants et substantiels (Djankov et al., 2010 ; Benjamin et al., 2012).

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont adéquates pour analyser l'impact de la fiscalité sur la compétitivité des entreprises formelles et informelles. Premièrement, notre échantillon est composé d'une sélection aléatoire d'entreprises formelles représentatives des principales catégories industrielles. Deuxièmement, la majorité des entreprises incluses dans notre échantillon sont de taille moyenne (40%), ce qui est particulièrement pertinent pour notre étude étant donné que les petites et moyennes entreprises sont plus susceptibles de faire face à une concurrence informelle que les grandes entreprises, comme cela a été démontré dans la sous-section précédente. Troisièmement, les données provenant de la WBES indiquent que la concurrence informelle et la fiscalité sont respectivement considérées comme le troisième et le cinquième obstacle le plus important pour le fonctionnement des entreprises. Dans notre échantillon, 12,4% des entreprises considèrent la concurrence informelle comme une contrainte significative, tandis que 8,8% considèrent la fiscalité comme une contrainte majeure. Enfin, il

convient de souligner que l'ampleur de la concurrence informelle déclarée varie considérablement d'une entreprise à l'autre.

Nous pouvons résumer cette situation de la manière suivante. Dans les pays en développement, on observe généralement deux catégories d'entreprises formelles. D'une part, il y a les grandes entreprises et celles ayant des relations politiques qui bénéficient d'une certaine protection réglementaire et sont moins exposées à la concurrence informelle. D'autre part, il y a une catégorie d'entreprises moins réglementées qui fait face à une concurrence intense de la part d'entreprises informelles. Ainsi, l'intensité de la concurrence informelle résulte d'interactions complexes entre diverses entreprises informelles et formelles, ainsi qu'entre ces dernières et l'État. Les régions incluses dans notre ensemble de données sont étendues et densément peuplées, comprenant principalement des capitales et des villes de plus d'un million d'habitants. Elles abritent des entreprises de différentes tailles opérant dans divers secteurs et industries. Par conséquent, bien que la perception de l'intensité de la concurrence informelle relève de la décision du dirigeant de l'entreprise, la moyenne de la concurrence informelle selon le secteur d'activité et la localisation n'affectera pas directement la productivité de cette entreprise.

Parallèlement, la détermination du taux d'imposition est une responsabilité étatique basée sur divers facteurs, tels que la nature de l'activité de l'entreprise, son emplacement géographique, sa taille et son capital. Étant donné que les régions et les industries comprennent un grand nombre d'entreprises soumises à des régimes fiscaux distincts déterminés par les autorités fiscales, les moyennes des impôts et taxes par région et par industrie n'influent pas directement sur la productivité d'une entreprise spécifique. Ainsi, même si le dirigeant de l'entreprise peut influencer la perception de l'impact fiscal, il n'a pas le pouvoir de déterminer le montant réel des impôts auxquels son entreprise est soumise. Par conséquent, il est postulé que les moyennes de la concurrence informelle et de la fiscalité sectorielle sont indépendantes de la productivité des entreprises formelles (c'est-à-dire que la corrélation entre la perception estimée de la concurrence informelle et l'erreur résiduelle est nulle, tout comme la corrélation entre la perception estimée de la fiscalité et l'erreur résiduelle, soit $\text{cov}(\widehat{Perception}_i, \epsilon_i) = 0$, $\text{cov}(\widehat{Imposition}_i, \epsilon_i) = 0$).

De plus, l'analyse statistique présentée dans le tableau 2 ci-dessous révèle des corrélations faibles et non significatives entre la productivité du travail des entreprises formelles et les deux instruments utilisés, à savoir la perception estimée de la concurrence informelle

($Perception_{n,r}$) et l'estimation des taux d'imposition ($Impôt_{nr}$). Ces corrélations démontrent une relation inverse entre les variables mentionnées. En revanche, des corrélations élevées et significatives sont observées entre les variables endogènes et leurs instruments respectifs.

En ce qui concerne les résultats de la première étape de régression, comme présentés dans le tableau 1 (colonnes 1 et 2), nous pouvons observer que nos instruments se révèlent efficaces. La statistique F, qui évalue conjointement leur significativité, atteint respectivement les valeurs de 36 et 19, démontrant ainsi une forte significativité statistique. Conformément à nos attentes, les instruments présentent un effet négatif et significatif. Cela signifie que plus l'intensité moyenne de la concurrence informelle et de la fiscalité est élevée dans une région et un secteur donnés, plus les entreprises formelles situées dans cette région et opérant dans ce secteur seront perçues comme étant confrontées à une concurrence accrue et à une imposition par les entreprises informelles. Cette observation confirme nos hypothèses de recherche initiales et souligne l'importance de prendre en compte ces facteurs dans notre analyse de l'effet de la concurrence informelle et de la fiscalité sur les entreprises formelles.

En ce qui concerne la régression de deuxième étape présentée dans la colonne 3 du tableau 1, nos résultats indiquent clairement l'efficacité de l'approche de variable instrumentale utilisant les moyennes de localisation par secteur (Fisman et Svensson, 2007). Nous pouvons ainsi conclure que la concurrence informelle prévue ($\widehat{Perception}_i$) a un effet positif et significatif sur la productivité des entreprises formelles. De même, les prévisions d'imposition fiscale ($\widehat{Imposition}_i$) présentent également un effet positif et significatif sur la productivité des entreprises formelles. Il convient de souligner que ces effets restent cohérents avec les résultats initiaux obtenus.

Les résultats obtenus suscitent un intérêt particulier, car ils démontrent que l'augmentation d'un point de pourcentage de la concurrence informelle ou de la fiscalité entraîne une augmentation significative de la productivité des entreprises formelles, respectivement de 28 et 15 points de pourcentage. Cette observation souligne l'importance cruciale de prendre en considération l'impact de la concurrence informelle et de la fiscalité sur la performance des entreprises légalement établies. De plus, ces résultats suggèrent un résultat inattendu, selon lequel des niveaux accrus de concurrence informelle et d'imposition fiscale pourraient en réalité stimuler la productivité des entreprises formelles.

Cette constatation se démarque des attentes antérieures, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de réflexion sur la manière dont ces facteurs peuvent influencer de manière complexe et paradoxale la dynamique économique des entreprises formelles. Il est plausible que la concurrence informelle incite les entreprises formelles à adopter des stratégies plus innovantes et à améliorer leur efficacité pour maintenir leur compétitivité. De même, une imposition fiscale plus élevée peut motiver les entreprises formelles à rechercher des méthodes d'optimisation de leur performance et à maximiser leur rentabilité. Ces aspects nécessitent une investigation approfondie pour mieux appréhender les mécanismes sous-jacents à ces relations complexes entre la concurrence informelle, la fiscalité et la productivité des entreprises formelles (Fisman et Svensson, 2007).

Ces résultats mettent en évidence l'importance significative de la concurrence informelle sur la productivité des entreprises formelles, allant au-delà de l'effet de la concurrence entre entreprises informelles, comme conclu précédemment par (Ali et Najman, 2017). De plus, nos résultats suggèrent que l'effet direct de la fiscalité sur la productivité des entreprises formelles peut être attribué à un effet indirect de la concurrence des entreprises informelles sur cette productivité.

En effet, plus le taux d'imposition est élevé, plus l'écart de coût entre les entreprises formelles et informelles devient important, renforçant ainsi la capacité des entreprises informelles à rivaliser et à gagner des parts de marché. Face à cette pression concurrentielle accrue, les entreprises formelles sont incitées à accroître leur productivité en adoptant des stratégies internes plus efficaces et en optimisant l'allocation des ressources. Cette dynamique leur permet de reconquérir des parts de marché perdues.

Ces constatations renforcent notre hypothèse selon laquelle la fiscalité joue un rôle déterminant dans l'interaction entre la concurrence informelle et la productivité des entreprises formelles. En d'autres termes, la fiscalité agit comme un facteur clé qui influence l'impact de la concurrence informelle sur la productivité des entreprises formelles. Cette relation complexe souligne l'importance de prendre en compte à la fois les aspects fiscaux et concurrentiels pour comprendre les mécanismes qui façonnent la performance des entreprises formelles.

Ces résultats renforcent la nécessité d'approfondir notre compréhension des interactions entre la concurrence informelle, la fiscalité et la performance des entreprises formelles, afin de mieux appréhender les mécanismes sous-jacents et d'orienter les politiques économiques de manière

éclairée et efficiente. Il serait intéressant d'approfondir notre compréhension des mécanismes spécifiques par lesquels les entreprises formelles réagissent à la concurrence informelle et à la fiscalité, ainsi que d'examiner les implications de ces interactions pour les politiques publiques visant à promouvoir la compétitivité et la croissance des entreprises formelles dans les économies en développement (Ali et Najman, 2017).

Tableau 1: Méthode des variables instrumentales vérification de la robustesse

Variables	Estimations de première étape				Estimation de deuxième étape	
	$\widehat{Perception}_i$		$\widehat{Imposition}_i$		(3)	
	(1)	(2)	(1)	(2)		
Coef.	Signe.	Coef.	Signe.	Coef.	Signe.	
$\widehat{Perception}_i$	--	--	--	--	0,2797	***
$\widehat{Imposition}_i$	--	--	--	--	0,1516	***
$Perception_{nr}$	0,986577	***	--	--	--	--
$Impôt_{nr}$	--		1,012953	***	--	--
<i>Taille – moyenne_i</i> (ref. Petites entreprises)	0,013277		-0,01115		0,1456055	*
<i>Taille – grande_i</i> (ref. Petites entreprises)	0,047324		-0,02608		0,1075283	
Age_i	-0,00163	**	-0,00015		0,23068	**
$Experience_i$	0,002208	*	-0,0008		-0,5242	
$Statut_i$	-0,0302		0,007557		-0,8856	*
$EF – Certif_i$	0,056742	*	-0,05147	*	-0,262794	
$Qualité_i$	-0,09117	**	0,046732		0,47869	**
<i>Statut-propriété-privé-étrangère_i</i> (ref. national privé)	0,050765		-0,04662		0, 837753	
<i>Statut-propriété-état_i</i> (ref. national privé)	-0,17462		-0,0388		0,2479793	**
Constant	-0,01679		0,042468		0,2970564	*
Observations	1024	--	1024	--	1024	--
R-squared	--	--	--	--	15,12	--
F-test de première étape	35,81	***	19,23	***	--	--

Source : Calcul d'auteur fondé sur les enquêtes de la Banque mondiale sur les entreprises manufacturières réalisées au Maroc (2007-2013-2014).

Notes : Ce tableau montre les résultats de l'approche de la variable instrumentale selon la méthodologie de (Fisman et Svensson, 2007). Les résultats de l'estimation de la première étape sont reportés dans les colonnes (1 et 2), où ($\widehat{Perception}_i$) est la valeur prévue de la concurrence informelle instrumentée à l'aide de la moyenne de la concurrence des entreprises informelles par ville et industrie ($Perception_{nr}$), et ($\widehat{Imposition}_i$) la valeur prévue de la taxation instrumentée à l'aide de la moyenne des taxes par ville et par secteur ($Impôt_{nr}$). Le test F de première étape est la statistique de test sur le test F de la signification conjointe des instruments dans les régressions de première étape, avec les valeurs p entre accolades. *** Significatif à 1%, ** Significatif à 5%, * Significatif à 10%.

Tableau 2 : Concurrence informelle, fiscalité et productivité des entreprises formelles - Matrice de corrélation

	$Prod_i$	$Perception_{nr}$	$Perception_i$	$Impôt_{nr}$	$Impôt_i$
$Prod_i$	1				
$Perception_{nr}$	-0,0522	1			
$Perception_i$	-0,0484	0,4958***	1		
$Impôt_{nr}$	0,006	0,27***	0,1339***	1	
$Impôt_i$	-0,0352	0,1104***	0,002	0,391***	1

Source : Calcul d'auteur fondé sur les enquêtes de la Banque mondiale sur les entreprises manufacturières réalisées au Maroc (2007-2013-2014). *** Significatif à 1%, ** Significatif à 5%, * Significatif à 10%.

Conclusion

L'objet de cette étude est d'analyser l'impact de la fiscalité sur la compétitivité entre les entreprises formelles et informelles. Afin de pallier les biais potentiels résultant de l'endogénéité des variables et de la présence de variables omises, nous avons adopté une approche de variables instrumentales. Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'enquête sur les entreprises privées réalisée par la Banque mondiale pour les années 2007, 2013 et 2014. La méthodologie employée pour tester la relation entre la concurrence informelle, la fiscalité et la productivité des entreprises formelles repose sur le cadre développé par Fisman et Svensson (2007), en utilisant les moyennes de groupe par emplacement et par industrie comme instruments. Cette approche méthodologique vise à renforcer la validité de nos résultats en contrôlant les éventuelles sources de biais, contribuant ainsi à la fiabilité et à la robustesse de notre analyse. Nos résultats mettent en évidence l'existence d'un effet indirect de la concurrence informelle sur la productivité des entreprises formelles, résultant de l'effet direct de la fiscalité sur cette concurrence informelle. Lorsque le taux d'imposition est élevé, l'écart de coût entre les entreprises formelles et informelles devient plus important, renforçant ainsi la capacité des entreprises informelles à être compétitives et à gagner des parts de marché. Cette pression concurrentielle incite les entreprises formelles à accroître leur productivité en adoptant des pratiques organisationnelles plus efficaces et en optimisant l'allocation des ressources, leur permettant ainsi de regagner des parts de marché.

La contribution principale de cette étude réside dans l'identification de l'avantage de coût des entreprises informelles comme principal canal par lequel la concurrence informelle affecte la productivité des entreprises formelles. Nos estimations démontrent que la réduction des taux

d'imposition et la simplification des procédures fiscales ont un impact significatif sur la productivité des entreprises formelles situées dans des régions caractérisées par une forte concurrence informelle. Lorsque des réformes et une réglementation efficace sont mises en place dans un environnement où le secteur informel est prédominant, l'écart de coût entre les entreprises formelles et informelles se réduit. Par conséquent, les entreprises formelles deviennent plus résilientes face à la concurrence informelle et améliorent leurs performances.

Ces résultats ont des implications politiques importantes. Ils suggèrent que le gouvernement marocain devrait reconnaître l'importance des entreprises informelles et les intégrer dans les politiques économiques en tant qu'acteurs efficaces qui interagissent positivement avec les grandes entreprises plus productives. Pour ce faire, les autorités doivent créer un environnement commercial favorable et mettre en place une réglementation souple et efficace. Il reste encore un long chemin à parcourir pour une formalisation complète, notamment au Maroc, où la formalisation du secteur informel dépend non seulement de la volonté des entreprises informelles, mais aussi de la volonté des gouvernements de créer un climat des affaires favorable. Cette étude met en évidence l'importance de la fiscalité et de la concurrence informelle dans la compétitivité des entreprises formelles. Comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces relations est essentiel pour formuler des politiques économiques efficaces visant à promouvoir la formalisation et améliorer la productivité

BIBLIOGRAPHIE

- Ali, N. & Najman, B. (2017). Informal competition, firm productivity and policy reforms in Egypt. *The Informal Economy* (New York: Routledge), pp 229–53.
- Amin, M. (2009). *Obstacles to Registering: Necessity vs. Opportunity Entrepreneurs*. (Working paper No.53032). Washington, DC: World Bank.
- Benjamin, N. et Mbaye, A. (2012). *Les entreprises informelles de l'Afrique de l'ouest francophone : Taille, productivité et institutions*, AFD et Banque Mondiale, Pearson France, pp.273.
- De Soto, H. (1990). *The other path: The invisible revolution in the third world*. New York: Harper and Row.
- De Soto, H. (2000). *The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. Basic books.

- Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. (2010). The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(3), 31-64.
- Djankov, S., Miguel, E., Qian, Y., Roland, G., & Zhuravskaya, E. (2004). Who are Russia's entrepreneurs? *Journal of the European Economic Association*, 3(2-3), 587–597.
- Fajnzylber, P., Maloney, W. F., & Montes Rojas, G. V. (2006). Releasing constraints to growth or pushing on a string? The impact of credit, training, business associations, and taxes on the performance of Mexican micro-firms. (World Bank Policy Research Working Paper 380). Washington, DC: World Bank.
- Fisman, R., & Svensson, J. (2007). Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm level evidence. *Journal of development economics*, 83(1), 63-75.
- Friesen, J., & Wacker, K. (2013). Do Financially Constrained Firms Suffer from More Intense Competition by the Informal Sector? Firm-Level Evidence from the World Bank Enterprise Surveys. Courant Research Centre. Discussion Paper No. 139.
- Gardes, F., & Starzec, C. (2009). Polish households' behavior in the regular and informal economies. *Revue économique*, 60(5), 1181-1210.
- González, A. S., & Lamanna, F. (2007). Who fears competition from informal firms? Evidence from Latin America. The World Bank Financial and Private Sector Development Enterprise Analysis Unit.
- HCP (2014), « Enquête nationale sur le secteur informel 2013-2014 »
- Jütting J.P., Laiglesia J.R. (Eds) (2009). Is informal normal? Towards more and better jobs in developing countries, An OECD Development Centre Perspective, Paris.
- La Porta, R., & Shleifer, A. (2008). The unofficial economy and economic development. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2008(2), 275-363.
- La Porta, R., & Shleifer, A. (2014). Informality and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 109–126.
- Lewis, W. W. (2004). *The power of productivity: Wealth, poverty, and the threat to global stability*. University of Chicago Press.
- Loayza, N.V., (1996). The economics of the informal sector: a simple model and some empirical evidence from Latin America. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 45, 129–162.
- Maloney, W.F., (2004). Formality revisited. *World Development* 32 (7), 1159–1178.

- McKenzie, D., & Sakho, Y. S. (2010). Does it pay firms to register for taxes? The impact of formality on firm profitability. *Journal of Development Economics*, 91(1), 15-24.
- Perry, E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D., & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). *Informality: Exit and exclusion*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Saviotti, P. P., & Pyka, A. (2008). Product variety, competition and economic growth. *Journal of Evolutionary Economics*, 18(3-4), 323-347.
- Schneider, F., & Enste, D. (2000). *Shadow economies around the world-size, Causes, and Consequences*. International Monetary Fund, Working Paper No. 00/26.
- Singer, H. W. (1970). Dualism revisited: a new approach to the problems of the dual society in developing countries. *The Journal of Development Studies*, 7(1), 60-75.